

MA'LUMOTLAR TUZILMASI VA ALGORITMLARI**Madaminov Uktamjon Ataxanovich**

TATU Urganch filali o'qituvchisi,

uktam9527@mail.ru**Mamatqulov Mirjalol Saminjon o'g'li**

TATU Urganch filali 4-bosqich talabasi,

mamatqulovmirjalol@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu kurs ilmiy maqolada Toshkent axborot texnologiyalari universiteti barcha ta'lim yonalishlari 2- kurs talabalari uchun umum mutaxassislik fani hisoblanadi. Maqolada kurs talabalarni tuzilmalar ko'rinishida ma'lumotlarni qayta ishlash, optimal algoritmlar ishlab chiqish va dasturlash ko'nikmalarini takomillashtirishga yonaltirish bo'yicha ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Dasturlash, algoritm, texnologiya, funksiya, ilova, loyiha, obyekt.

Ma'lumotlar tuzilmasi (MT-ing.: data structure) - bu tuzilmani tashkil qiluvchi elementlar (ma'lumotlar) va ular orasidagi bog'liqlikni ifodalovchi munosabatlar majmuasi hisoblanadi.

Maqsadi (ing.: purpose) - turli dasturlash tizimlarida loyihalash usullari, ma'lumotlar tuzilmasini ishlab chiqish hamda algoritmlar bo'yicha nazariy va amaliy bilimlar berish.

Vazifasi (ing.: objective) – talabalarni turli xil ma'lumotlar tuzilmalari bilan tanishtirish, yangi tuzilmalarni ishlab chiqish va o'quv jarayonlariga tadbiq etish usullari o'rgatishdan iboratdir.

Ma'lumot - bu biror bir ob'ekt, jarayon, hodisa yoki voqelikni ifodalab (tasniflab) beruvchi belgi yoki belgilar majmuasidir.

Berilgan ma'lumot (belgi)lar qanday qiymat qabul qilishiga qarab ma'lumotlarni bir qancha turlarga ajratish mumkin[1].

Ma'lumotlar turi (tuzilmasi) quyidagilarni belgilab beradi:

- ushbu tuzilmaning xotirada joylashishi usuli va unga ajratilgan xotira hajmi;
- berilgan ma'lumot turi uchun mumkin bo'lgan qiymatlar;
- ushbu ma'lumotlar tuzilmasi ustida bajariladigan amallar (operatsiyalar).

Algoritmni yaratish va tahlil qilish, masaladan dasturga o'tish. Kompyuter o'z hisoblash kuchliligi bilan birga tezkor, ozoda, aniq va shu bilan birga "butunlay befahm bajaruvchi" hisoblanadi. Turli masalalarni yechishda undan foydalanganimizda kompyuter biror nimani o'zi o'ylab topadi degan fikrimiz xato, kompyuter ishlashi uchun aniq va to'liq instruksiya kerak bo'ladi. Bu yerda biz algoritmi aniqlash to'plamidan biriga kelyapmiz. ALGORITM – so'nggi natijani hosil qilish uchun kerakli bo'lgan, biror harakatni amalga oshiruvchi qat'iy o'rnatilgan tartib. Bu g'alati tuyulishi mumkin, lekin biz real hayotda algoritmgaga har doim duch kelamiz. Omadli telefon qo'ng'irog'i uchun kerakli bo'lgan amallar tartibini o'z ichiga oluvchi telefon-avtomatdan foydalanish instruksiyasi. Maishiy texnikadan foydalanish qoidalari va boshqalar qisqa, tushunarli shaklda bizga u yoki bu holda nima qilishimiz kerakligini xabar qilib, harakatlarimiz algoritmini belgilab beradi. Tarixchi matematiklarning ta'kidlashicha, (H. Zemanek ishlariga qarang, Lecture Notes in Computer Science 122 (1981), 1-81), «algoritm» so'zi buyuk ajdodimiz Abu Abdulloh Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy ismidan kelib chiqqan, uning mashhur "Kitob al-jabr va al-muqobola" traktasi esa yana bir mashhur "algebra" atamasining vujudga kelishiga asos bo'ldi. Kompyuter ishi jarayonida boshqariladigan instruksiyalarni ishlab chiqarishning asosi algoritm hisoblanadi. Biroq, biz algoritmdan o'z yozuvlarimizni to'g'ridan-to'g'ri kompyuterga o'tkaza olmaymiz, chunki ular kompyuter tushunmaydigan, faqatgina insonlar tushunadigan tilda yozilgan. Kompyuter algoritmi tushunishi uchun u mashina tiliga o'giriladi, aynan shunday mashina tilida yozilgan algoritmlar dastur yoki kompyuter dasturi deb ataladi[2]. Quyida biz bu tushunchani joriy kurs asosida

yotuvchi algoritm tushunchasi yordamida aniqlashtirishga harakat qilamiz. Shuni ta'kidlash kerakki, adabiyotda umume'tirof etilgan algoritmi aniqlash tushunchasi yo'q. Kompyuter texnologiyalari tushunchasiga adekvat bo'lgan algoritm ifodasini beramiz:

- Algoritm – bu masala yechimini hosil qilish uchun boshlang'ich informatsiyada amalga oshirish kerak bo'lgan aniq belgilangan amallar ketma-ketligi.

- Ixtiyoriy algoritm muhim xossalarga ega:

- Algoritmning aniqligi – har bir qadam bajarilishining bir qiymatliligi.

- Diskretliligi – masalani yechish jarayonini bajarilish vaqtida kompyuter yoki insonga qiyinchilik tug'dirmasligi uchun bir necha sodda bosqichlar (bajarilish qadamlari)ga bo'lish.

- Ommaviylik – belgilangan masalalar sinfini yechish uchun algoritmning foydaliligi.

Natijaviylik – oxirgi qadamlarda dastlabki ma'lumotlarga ega bo'lgan kerakli natijani olishga imkon beruvchi algoritmning harakatlar yakuni.

Amaliyotda quyidagi algoritm turlari mavjud:

Chiziqli – amallar ketma-ket, biror-bir shart tekshirilmasdan bajariluvchi algoritm.

Tarmoqlanuvchi – belgilangan shartlarning o'zgarishiga bog'liq holda ko'rsatmalarning variantlari oldindan mo'ljallanadigan algoritm.

Sikllik – alohida jarayonlar yoki jarayonlar guruhi bir necha marta bajariladigan algoritm.

Algoritmni yozish usullari: so'zli, formulali, jadvalli, grafik.

Informatsiya kompyuterda qayta ishlash uchun xom-ashyo sifatida xizmat qiladi, ya'ni metallurgik ishlab chiqarishda metall ruda xom-ashyo hisoblanishi kabi. Lekin, ixtiyoriy xom-ashyo qayta ishlovda samarali bo'lishi uchun dastlabki tayyorgarlikka ega bo'lishi kerak. Bu to'laligicha informatsiyaga tegishli. Demak, bizda o'rganish uchun hisoblash texnikasiga jalb etmoqchi bo'lgan biror bir hodisa mavjud. Birinchi

navbatda biz qiziqtirayotgan hodisa haqidagi informatsiyalarni yig'amiz, so'ng bu informatsiyani sistemalashtiramiz va sinflarga ajratamiz. Bundan keyin berilgan hodisani ifodalovchi modelni quramiz. Model so'zi fransuzchadan kelib chiqqan bo'lib, dastlabki ma'nosi bu – biror fizik obyekt yoki hodisaning aniq ko'rinishini beruvchi namunadir. Biz fizik emas, balki informatsion modeldan foydalanamiz[3]. U hodisani maxsus matematik apparat, grafik, diagrammalar yordamida ifodalaydi. Model hodisaning karakterli belgilari va asosiy tomonlarini ochib berish imkonini beradi. Matematik va imitatsion modellashtirish mavjud.

Matematik modellashtirish – hodisa tadqiqoti va ifodasi uchun matematik apparatni qo'llash. Aniq matematik model obyektning holatini kuzatish va uni tahlil qilish imkonini beradi.

Imitatsion modellashtirish – asosan sanoatda qo'llaniladi, hisoblash texnikasi va maxsus programma ta'minoti yordamida real mavjud bo'lmagan qurilmada bir qator tekshirishlar o'tkazish imkonini beradi. Bunday modellashtirishni qo'llash xom-ashyo ishlab chiqarishni tezlashtiradi, chunki qurish va tadqiq qilish jarayoni qisqaradi, xatolar miqdori va ularning bahosi kamayadi. Masalan, «Boing» firmasi uzoq yillar davomida qo'llanib kelingan joyni rejalashtirishni ishlab chiqish, yo'lovchilar o'rindiqlarining joylashuvi, samolyot salonining natural modellarini yaratishdan bosh tortdi, ularni kompyuter modellariga almashti. Bu millionlab dollarlarning tejalihi va samolyotlarning yangi modellarini ishlab chiqish muddatlarini qisqartirdi. Modelni qurib bo'lgandan so'ng unga mos algoritmi yaratish bosqichiga o'tiladi[4].

Hisoblash mashinasi tilida (mashina kodlarida) ketma-ket buyruqlar ko'rinishida berilgan masala yechimining algoritmi mashinaviy dastur deb ataladi. Mashinaviy dastur buyrug'i yoki mashinaviy buyruq–qo'shimcha ko'rsatma va tushunchalarsiz avtomatik holda bajariluvchi elementar mashina instruksiyasi. Dasturlash – dastur tuzish bilan bog'liq bo'lgan nazariy va amaliy faoliyat. Algoritmi mashina tiliga o'girish jarayoni translyatsiya deb ataladi. Mashina tilini «odamiylashtirishning» birinchi qadami ramziy nomlarni mashina kodiga o'tkazuvchi dasturlar tuzish bo'ldi.

So‘ng arifmetik ifodalarni o‘giruvchi dasturlar yaratildi va nihoyat, 1958 yilda dasturlash tilida keng foydalaniladigan Fortran translyatori kirib keldi. Shundan so‘ng ko‘plab dasturlash tillari yaratildi.

Kompyuter mashinaviy dastur buyruqlarini boshqargan holda informatsiyaga ishlov beradi, buning uchun ish jarayonida turli berilganlardan foydalanadi.

Foydalanilgan berilganlar quyidagilarga bo‘linadi:

Kiruvchi – kompyuterga kiradi va masalani yechish uchun shart sifatida foydalaniladi.

Chiquvchi – informatsiyaga ishlov berish natijasida dasturda hosil bo‘lgan berilganlar. Matn, grafik, videotasvir va h. k. ko‘rinishda bo‘lishi mumkin[5].

Hodisa tadqiqoti, masala yechimi uchun hisoblash texnikasi yordamida qabul qilish kerak bo‘lgan amallarning umumiy tartibini quyidagicha sxema sifatida tasvirlash mumkin:

Hodisa, jarayon, masala * model*algoritm*dastur*kompyuter*natija.

Ma‘lumot tushunchasi. Ma‘lumotlar tuzilmasi bu xotirada tashkil etiladigan elementlar yig‘indisi bo‘lib, ular ustida dastur yordamida amallar bajariladi.

Ma‘lumotlar tuzilmasi – bu bironta toifaga tegishli bo‘lgan va o‘zaro ma‘lum munosabatga ega bo‘lgan elementlar to‘plamiga aytiladi[6].

Ma‘lumot – bironta qiymat yoki qiymatlar to‘plami hisoblanadi. Misol uchun bu bironta eksperiment natijalari, yoki talabalarning imtixon ballari bo‘lishi mumkin.

Ma‘lumotlar tuzilmasi elementi – bu qiymatlar to‘plamining bir bo‘lagi hisoblanadi. Tuzilma elementi – qiymatlar jamlanmasi bo‘lib, misol uchun talabalarning ismi, sharifi, yoshi har bir fandan olgan baxosi va x.k. larni keltirish mumkin. Elementlar 2 ga bo‘linishi mumkin.

- Element sifatida ma‘lumotlar guruhi olib qaraladi. Bunda elementlar yana qism bo‘lak;arga bo‘linishi mumkin. Masalan, ota-onalar maydoni talabalarning ota va onalari xaqida ma‘lumot saqlaydigan alohida maydonlardan tashkil topadi.

- Elementar, ya‘ni bo‘linmas, bunda element qism bo‘laklarga ajratilmaydi.

Ob'ekt – bu xususiyatlar va atributlariga ega bo'lgan va bu xususiyatlarga qiymat qabul qilishi mumkin bo'lgan tuzilma hisoblanadi. Masalan, talaba bu ob'ekt deb qaralishi mumkin tuzilma[7].

Maydon – bu ob'ektlarning atributlari yoki xususiyatlarini ifodalovchi tushuncha bo'lib, sonli yoki son bo'lmagan qiymatlarni o'zlashtirishi mumkin.

Yozuv – bu bironta ob'ektga tegishli turli toifadagi maydonlar to'plamidir.

Kalit – bu yozuvdagi maydon bo'lib, aynan shu yozuvni boshqa yozuvlardan ajratib turishga xizmat qiladi, uning qiymati boshqa yozuvlarda takrorlanmas hisoblanadi. Ba'zida bittadan ko'p maydonlar qiymatlari elementlararo betakror bo'lishi mumkin va bunga karrali kalit deyiladi. Ko'pincha asosiy kalit hisoblanadigan bitta maydon ma'lumoti ishlatiladi va u boshlang'ich kalit deyiladi, qolganlari esa alternativ kalit deyiladi. Ba'zida esa yozuvlaning yagona qiymatlatli kalit maydonni yo'qligi sababli kalit sifatida bir nechta maydonlar olinadi va ularga tarkibli kalit deyiladi[8]. Eng yomon holatda, ba'zan shunaqa bo'lishi mumkinki, bironta maydon kalit bo'la olmasa, har bit elementga qo'shimcha, qiymati yagona bo'lgan kalit maydon kiritiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Allaberganova Muyassar Rimberganovna Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Kutliyev Sardor Pulatovich, Avezov Mardonbek Abdullayevich, O'razboyev Nurbek Ulug'bek o'g'li. Methodology of electronic educational resources creation and use of applications. International Journal of Applied Research 2020; 6(6): 133-135.
2. Kuvandiq o'g'li, Z. O. (2020). MODERN WEB DESIGN TRENDS. GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2020: CENTRAL ASIA, 1(3), 26.
3. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Qodirov Davronbek Rajabboy o'g'li, Avezov Mardonbek Abdullayevich. Use of visit karakalpakstan mobile app in the development of tourism in the republic of karakalpakstan. INTERNATIONAL

JOURNAL ON HUMAN COMPUTING STUDIES. 2021. p-ISSN: 2615-1898.
Volume: 03 Issue: 8. 13-17 p.

4. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Urazboyev Kamolbek Ulugbek o'g'li. A Program Which Can Teach Students about Java Program Language And Its Functions. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. Vol. 8, Issue 10, 2021/10. 2350-0328.

5. Quvondiq o'g'li Z. O. USING E-TEXTBOOKS FOR TEACHING COMPUTER GRAPHICS AND GLOBALIZING IT //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2020. – Т. 8. – №. 3.

6. U.A. Madaminov, D.R. Kodirov, E.D. Jolimbetova. VIZUAL DASTURLASH YORDAMIDA AMALIY MASALALARNI YECHISH. TA'LIM FIDOYILARI. Vol.1, Issue 1. 2022/6. 77-85.

7. U.A. Madaminov, O.K. Ataboev, D.R. Kodirov, M.N. Jumaniyazov. JAVA DASTURLASH MUHITIDA SHART OPERATORLARI (IF, SWITCH CASE). ORIENTAL RENAISSANCE: INNOVATIVE, EDUCATIONAL, NATURAL AND SOCIAL SCIENCES. VOLUME 2 | ISSUE 5. 2022/5. 1203-1208 p.

8. Зарипов, О. (2023). ЭЛЕКТРОН ТАЪЛИМ МУҲИТИДА ИНТЕРАКТИВ ТАЪЛИМ РЕСУРСЛАРИНИ ЯРАТИШ МЕТОДИКАСИНИ БОШҚАРИШ МОДЕЛЛАРИ. Journal of Integrated Education and Research, 2(1), 7-12.